

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA ILG'OR PEDAGOGIK METODLARNI TATBIQ ETISH

Ilyosboyev Sirojiddin Baxtiyor o'g'li

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Maktabgacha boshlang'ich ta'lim fakulteti

Maktabgacha boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

ilyosboyevsirojiddin600@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321473>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya darslarida ilg'or pedagogik metodlarni qo'llashning ahamiyati, ularning samaradorligi va o'quvchilarning jismoniy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv, innovatsion va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning jismoniy tarbiya fanida qo'llanilishi misollar orqali yoritiladi. Pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish orqali o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishini oshirish va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, ilg'or pedagogik metodlar, innovatsion texnologiyalar, interaktiv yondashuv, o'quvchilar faolligi, sog'lom turmush tarzi, ta'lim samaradorligi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlarni qo'llash ga qiziqish tobora keng tus olmoqda . Bunday metod larni qo'llash ta'lim samaradorligi va ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchilarning o'qish motivlarini o'stiradi. Innovatsiya (inglizcha innovation) yangilik yaratish yangilikdir. Demak, an'anaviy ta'limdagi kabi bir xil shablonlar asosida emas, balki yangiliklar asosida ta'lim jarayonining ta'sirchanligini oshirishga qaratilgan ish shaklidan foydalanish innovatsiya demakdir. Ta'limda pedagogik texnologiyalariga asoslanish va intilish, o'quvchilarni faollashtirishga qaratilgan turli interaktiv innovatsiyaga metodlardan keng foydalanish ta'lim maqsadini samarali amalga oshirishga yordam beradi. Bu texnologiyaga kommunikativ metodlardan keng foydalaniladi, ularning ayrim asosiy belgilarini ko'rib chiqamiz. Hozirgi interfaol mashg'ulotlarni olib borishda ma'lumki asosan inter faol usullar qo'llanilmoqda. Kelgusida esa bu usullar ma'lum darajada inter faol texnologiyasiga o'sib o'tishi maqsadga muvofiq. Bu interfaol usul hamda texnologiya tushunchalarining o'zaro farqini bizningcha, shunday ta'riflash mumkin. Interfaol ta'lim usuli- har bir o'qituvchi tomonidan mavjud vositalar va o'z imkoniyatlari darajasida amalga oshiriladi. Interfaol ta'lim texnologiyasi- har bir o'qituvchi barcha o'quvchilar ko'zda tutilganidek o'zlashtiradigan mashg'ulot olib borishni ta'minlaydi. Bunda har bir o'quvchi o'z motivlari va intellektual darajasiga ega holda mashg'ulotni oldindan ko'zda tutilgan darajada o'zlashtiradi. Interfaol mashg'ulotlarni amalda qo'llash bo'yicha ayrim tajribalarni o'rganish asosida mashg'ulotlarning sifat va samaradorligini oshirishga ta'sir etuvchi ayrim omillarni ko'rsatishim mumkin. Ularni shartli ravishda tashkiliy pedagogik, ilmiy – metodik hamda o'qituvchiga, o'quvchilarga, ta'lim vositala riga bog'liq omillar deb atash mumkin. Ular o'z mohiyatiga ko'ra ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishini nazarda tutishimiz kerak.

Tashkiliy –pedagogik omillarga quyidagilar kiradi: o'qituvchilardan interfaol mashg'ulotlar olib boruvchi trenerlar guruhini tayyorlash; -o'qituvchilarga interfaol usullarni o'rgatishni tashkil qilish; -o'quv xonasida interfaol mashg'ulot uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratish; -ma'ruzachilaning hamda ishtirokchilarning ish joyi qulay bo'lishini

ta'minlash; -sanitariya –gigiyena me'yorlari buzilishining oldini olish; -xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni ta'minlash; -davomatni va intizomni saqlash; -nazorat olib borishni tashkil qilish va bosqalar. Ilmiy-metodik omillarga quyidagilar kiradi: -DTS talablarining bajarilishini hamda darsdan ko'zda tutilgan maqsadga to'liq erishishni ta'minlash uchun maqsadga muvofiq bo'lgan interfaol usullarni to'g'ri tanlash; -interfaol mashg'ulot ishlanmasini sifatli tayyorlash; bog'liq bo'lishini ta'minlash; -mashg'ulotlar mavzusi va mazmunini so'nggi ilmiy-nazariy ma'lumotlar asosida belgilash; -zamonaviy yuqori samarali metodlarni qo'llash; -o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini oldindan aniqlash va shunga mos darajadagi interfaol mashg'ulotlarni o'tkazish; -interfaol mashg'ulot uchun yetarlicha vaqt ajrata bilish va boshqalar. Ta'lim jarayonini innovatsion metodlardan foydalanib tashkil etish uchun avvalo darsning rejasi va loyihasi aniq ishlab chiqilishi zarur. Dars loyihasini tuzishda o'qituvchi o'zining ish shakllari va o'quvchilarning ko'nikmani egallash jarayonidagi ishlari doirasini aniq belgilab olish lozim. Shuningdek, u qanday o'qitish metodlaridan foydalanishi ham muhim ahamiyatga ega. Metod tanlashda ko'proq interaktiv metodlarga e'tiborni qaratish ta'lim samaradorligini oshiradi. (Interaktiv so'zi inglizcha – interaction, ya'ni, inter- aro, o'zaro act- harakat ma'nosini anglatadi.) Interaktiv usullar – bu o'zaro harakat ,ya'ni hamkorlik asosida o'qitish demakdir. Interaktiv 4 asosiy turi mavjud. Bular: -kognitiv usullar; -o'yinlar,eksperimental faoliyat; -ishbilarmonlik o'yinlari, modellashtirish; -amaliyot orqali o'qitish , bevosita faoliyat; Interaktiv usullarning barchasida ham usullarning o'qituvchi va o'quvchi faoliyati o'rtasidagi hamkorlik , o'quvchining ta'lim jarayonidagi faol harakati ko'zda tutiladi. Masalan, biror bir mavzuni o'rgatishda uni modellashtirish qismida o'qituvchi o'quvchilarga modelni namoyish qilish oldida –Aqliy hujum|| metodidan foydalanish muammoni qanday tushunishlari mumkin. Ya'ni o'quvchilar va mumkinligini ulardan so'ralib, ularning ko'nikmani fikrlari qanday qo'yilgan egallashlari umumlashtiriladi. Bunda o'quvchilar fikri mutlaqo tanqid qilinmaydi. Amaliy boshqaruv qismida o'qituvchi –Hamrohingga o'rgat|| metodidan foydalanishimiz mumkin. Bu metod darsni optimal tashkil etishda imkoniyat yaratib , o'quvchilarning o'z faoliyatini tanqidiy nazorat qilish va xatolarni bartaraf etishga o'rgatadi. Uni qo'llash quyidagicha: *Sinf birinchi va ikkinchi hamkor qismlarga bo'linadi; *Darsni o'tish modelidan foydalanib birinchi hamkor ikkinchisiga, ikkinchi hamkor esa birinchisiga modeldagi qismlarni o'rgatadi. *O'qituvchi sinfni nazorat qilish uchun o'ziga ixtiyoriy 2 nafar hamkorni tanlaydi.O'qituvchi o'z hamkorlariga modelni bosqichma-bosqich bajartirib ko'radi. Tushunma ganlarini tushunib o'rganishlariga yordam beradi. *O'qituvchi sinfdagi hamkorlarga birinchi qismi bir-birlariga o'rgatishlari va bajarishlarini aytadi. Ularni ishlarini nazorat qilib kamchiliklarini bartaraf etishga yordamlashadi . Bu o'quvchilarni bir-biriga va o'ziga talabchan bo'lishiga, xatolarini o'z vaqtida bartaraf etishga, ishni tanqidiy baholay bilishga o'rgatadi. Tushunchalarni o'qituvchi turli interaktiv metodlar (–Bumerang||, –Charxpalak||, – Aql charxi|| va boshqalar) dan foydalanish mumkin. Masalan, "Charxpalak", metodi. O'quvchilar guruhlariga bo'linib, ularga topshiriqlar yozilgan varaqa tarqatiladi. O'quvchilar topshiriqni bajarganlaridan keyin ularning ishlari guruhdagi bosh qa o'quvchilarga tarqatildi. Ular tegishli o'zgartirishlar kiritganlaridan keyin yana boshqa o'quvchilarga beriladi va shu tarzda o'quvchilarning har biri ning ishi guruhdagi barcha o'quvchilar qo'lidan o'tadi va oxiri o'ziga qaytadi. Har birlari o'zlari nuqtai nazaridan ishga o'zgartirishlar kiritishlari mumkin. Keyin o'qituvchiga to'g'ri javobni ko'rsatadi. Bu usulda o'quvchilar ijodiy fikrlashga, o'z fikrlarini erkin bayon etishga va

o`z kamchiliklarini bilish imkoniyatiga ega bo`ladilar. —Aql charxi|| usulida o`quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutq ravonlashadi, tez va to`g`ri javob berish malakasi shakllanadi. Bu o`yinda ikki yoki uchta o`quvchidan iborat guruhchalar ishtirok etiladi. Birinchi o`quvchi mavzuga doir terminlardan birini aytadi. Ikkinchi o`quvchi birinchi o`quvchi aytgan terminni qaytaradi va o`zi ham bitta termin aytadi. Uchinchi o`quvchi avvalgi ikkita terminni qaytaradi va bitta termin qo`shib aytadi. Yana birinchi o`quvchiga navbat keladi, va u ham avvalgi uchta terminni qaytaradi va o`zi bitta termin qo`shib aytadi. Qaysi o`quvchi ada shib ketsa yoki aytilgan terminlardan qaytarib aytsa o`yindan chiqadi. Shu tariqa o`quvchilat guruhi davom etadi. Bu o`yinni tashkil etishda maqsad aniq bo`lishi va o`quvchilarning qaysi bimum, ko`nikma va malakalarni egallashlariga e`tibor qaratilishi mumkin. Masalan: sport turlarini ayting: 1-o`quvchi: futbol 2-o`quvchi: futbol- voleybol 3-o`quvchi: futbol- voleybol- boks 1-o`quvchi: futbol- voleybol- boks-tennis 2-o`quvchi: futbol-voleybol-boks-tennis-karate 3-o`quvchi: futbol-voleybol-boks-tennis-karate va boshqalar

O`quvchi so`zlarni ketm-ket aytishda xatoga yo`l qo`ysa o`yindan chiqadi. Xuddi shu taxlitda —Sport turlari|| va boshqa mavzularini o`rganishda ham bu o`yindan foydalanish mumkin Faqat bitta kartochkaga —Yutuq 5 baho deb yoziladi. Shu yutuqli kartochka kimga tushsa —Baxtli tasodif sohibi hisoblanadi va bugungi dars da eng yuqori ballni oladi. Savolli kartochkalar olgan o`quvchilar ham savol larga bergan javoblari asosida baholanadilar. Masalan, jismoniy tarbiya darsida —baxtli tasodif o`yini quyidagicha tashkil etilishi mumkin: —Baxtli tasodif o`yini uchun tuzilgn kartochkalar: Baxtli tasodif 1.Jismoniy tarbiya prinsiplari qaysilar? 2.Jismoniy tarbiya sistemasining asosini nimalar tashkil qiladi? Baxtli tasodif-2 1.Jismoniy tarbiyaning xarakterli belgilari? 2.Voleybol qanday sport turi? Baxtli tasodif-3 1.Jismoniy mashqlar ta`sirini aniqlaydigan omillar? 2.Basketbol nima qanday o`ynaladi? Baxtli tasodif-4 Yutuq 5 baho Bunday usullar o`quvchida bilimga ishtiyoq uyg`otadi. O`quvchi darslarga puxta hozirlik ko`rishga intiladi. Xulosa qilib aytganda interaktiv usullar darsnung qiziqarliligi va ta`sirchanligini oshiradi, o`quvchilarni ta`lim jara yonining faol subyektlariga aylantiradi.Ta`lim sohasidagi yangiliklar, ta`limga yangilik va o`zgartirish kiritish, mavjudlarini yaxshilash va takomillashtirish ni taqozo etadi.Hozirgi davrni jamiyatning barcha sohalar kabi ta`lim soha sida ham katta o`zgarishlar davri deb atash mummmkin.Ta`lim jarayoni yangi liklarini tasniflashda innovatsiya ekanligini hisobga nson faoliyatining muhim ko`rinishlaridan biri olish lozim. Mustaqil davlatimizning taraqqiyoti ta`limning barcha sohalaridagi kabi jismoniy tarbiya sohasida ham katta islohotlarni talab qiladi.Raqobatbardosh kadrlar tayyorlash jamiyatning muhim ehtiyojini qondirishning eng zarur shartidir. Motivning mavjudligi shaxsning o`quv faoliyatiga erkin kirishuvi , o`qituvchi va o`quvchi o`rtasida erkin muloqotning shakllanishi va tez til topa bilishini ta`minlashga yordam beradi.Men maqolam da jismohiy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyani qo`llashga oid o`qituvchilarning ilg`or tajribalarini ilgari surdim.Ta`im jara yonida pedagogik texnologiyani qo`llashga oid tajribalar juda kam ekanligiga ishonch hosil qildim.Ya`ni jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalar joriy etilishi, o`qish motivlarini har tomonlama rivojlantirilishi ni, pedagogik texnologiyaning mohiyatini anglatishga erishilishi, unga doir bilim, ko`nikma va malakalar chuqur egallanilishi va ular ta`lim amaliyotida muvaffaqiyatli qo`llanilishi jismoniy tarbiya darslari jarayonida yuqori samaradorlikka erishishni ta`minlaydi.Hozirgi davrda ta`limning eng muhim vazifalaridan biri pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilishdir. Jismoniy tarbiya darslari jarayonida o`qish

motivlarini har tomonlama oʻstirishga eʼtibor qaratilsa oʻquvchilarning bilim oʻzlashtirish jarayonlari samarali boʻladi. Jismoniy tarbiya tizimini takomillashtirish zarur. Bu tizim oʻquvchi-oʻqituvchi hamkorligi asosida oʻquvchilarning erkin fikrlashiga yoʻl ochib berishiga qaratilmogʻi lozim. Jismoniy tarbiya darslarida men yuqorida tavsiya etgan ish tizimidan foydalanilsa kutilgan samaraga erishish mumkin deb hisoblayman.

XULOSA

Hozirgi zamon taʼlim tizimida jismoniy tarbiya darslarida ilgʻor pedagogik metodlarni tatbiq etish oʻquvchilarning jismoniy, ruhiy va maʼnaviy rivojlanishini taʼminlashda muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interaktiv yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya vositalari va shaxsga yoʻnaltirilgan oʻqitish metodlari jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ilgʻor pedagogik metodlar oʻquvchilarning darsga boʻlgan qiziqishini oshiradi, ularni faol ishtirok etishga undaydi va mustaqil fikrlash koʻnikmalarini rivojlantiradi. Bu esa, oʻz navbatida, ularning sogʻlom turmush tarzini shakllantirishga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Shuningdek, jismoniy tarbiya darslarida ilgʻor metodlarni qoʻllash oʻqituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish, darslarni samarali tashkil etish va oʻquvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya darslarida ilgʻor pedagogik metodlarni qoʻllash oʻquvchilarning faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga, jamoada ishlashga va sogʻlom turmush tarzini shakllantirishga undaydi. Innovatsion yondashuvlar, jumladan interaktiv mashgʻulotlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish va shaxsga yoʻnaltirilgan metodlar taʼlim sifatini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli, pedagoglar oʻz kasbiy mahoratini doimiy rivojlantirib borishi va ilgʻor tajribalarni amaliyotga joriy etishi zarur. Bu esa nafaqat dars samaradorligini, balki yosh avlodning jismoniy va maʼnaviy kamolotini taʼminlashga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турсунов А. 2022 ЧАҚИРУВГА ҚАДАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ Science and innovation, 1(В3), 432- 434
2. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
3. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
4. Axrova, M. (2025). THE ROLE OF SCAFFOLDING IN TEACHING WRITING TO EFL LEARNERS. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 164–169. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/49751>
5. Axrova, M. (2025). THE EFFECTIVENESS OF PODCASTS IN DEVELOPING EFL LISTENING SKILLS. Наука и технология в современном мире, 4(7), 13–20. извлечено от

<https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/48708>

6. Axrorova , M. (2025). THE ROLE OF ROLE-PLAY IN ENHANCING EFL WRITING DEVELOPMENT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(7), 39–46. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/48706>
7. Axrorova , M. . (2025). THE USE OF GRAPHIC ORGANIZERS IN TEACHING EFL READING SKILLS. *Наука и инновация*, 3(10), 48–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48702>
8. Yo‘ldashova , M. . (2025). STRESS VA UNI BOSHQARISH USULLARI. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 2(4), 170–174. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/49753>
9. Yo‘ldashova , M. 2025. MOTIVATSIYA VA MOTIVLARNI O‘RGANISH METODLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*. 4, 7 (апр. 2025), 30–36.
10. Yo‘ldashova , M. . (2025). OILA PSIXOLOGIYASI. *Молодые ученые*, 3(10), 50–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/48692>
11. Yo‘ldashova , M. (2025). QOBILİYATLARNI O‘RGANISH METODLARI. *Наука и инновация*, 3(10), 56–61. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48703>
12. Iskandarova , R. . (2025). XOTIRA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(7), 37–44. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/48684>
13. Iskandarova , R. . (2025). PSIXOLOGIYADA BILISH JARAYONLARI. *Молодые ученые*, 3(10), 56–62. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/48693>
14. Iskandarova , R. . (2025). ONG VA ONGSIZLIK HAQIDA TUSHUNCHA. *Наука и инновация*, 3(10), 62–67. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/48704>
15. Jahongirmirzo, A., O‘G‘Li, O. O. B., & Ro‘Ziboyevich, C. I. (2022). BO ‘LAJAK HARBIY XIZMATCHILARDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING O ‘ZIGA XOS JIHATLARI. *Science and innovation*, 1(B3), 817-820
16. Eshnaev N. J. Specific aspects of scientific research of spiritual and moral problems // *Academic research in educational sciences*. - 2021. - T. 2. - №. Special Issue 1.
17. Эшнаев Н.Ж. Суицид ва унинг ижтимоий-психологик омиллари. *Муғаллим ҳам узликсиз билимлендириў* ISSN: 2181-7138 №2/1 2021 й
18. Нортожи Жумаевич Эшнаев. (2021). Маънавий-ахлоқий муаммоларни илмий тадқиқ этишнинг ўзига хос жиҳатлари. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*. Vol.2, no. 2. b. 364-369.
19. Eshnaev N . Zh ., Maratov T . F ., Mirzarakhimova G . *Uzbek milli movie sanati wa madaniyatida psychoprophylaxis hizmat tisimini zhory etish masalalari //Oriental Art and Culture*. – 2020. – no. III. - S. _ 156-165.
20. Eshnayev N. J. (2024). THE INFLUENCE OF THE DISCRIMINATORY APPROACH ON THE MOBILE AND FLEXIBLE CHARACTERISTICS OF LEARNERS AND THE FACT THAT IT IS A FACTOR OF LOW LEARNING. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(6), 216–220. Retrieved from <http://webofjournals.com/index.php/1/article/view/1555>

21. Eshnaev N.J. Problemi kachestva i effektivnosti I perspektivi professionalnogo obrazovaniya prakticheskogo psixologa G'G' Nauchniy obozrevatel. Nauchno-analiticheskiy jurnal, 2021. № 11(131), -S. 22-25.
22. Nortoji Jumaevich Eshnaev. (2021). Ma'naviy-axloqiy muammolarni ilmiy tadqiq etishning o'ziga xos jihatlari. ACADEMIC research in educational sciences. vol.2, no. 2. p. 364-369.
23. Rakhmanova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF OPTIMIZING STUDENTS'INTELLECTUAL AND COMMUNICATIVE SKILLS IN PROFESSIONAL TRAINING. Science and innovation, 2(B5), 254-257.
24. Rakhmanova, D. U. (2024). INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE INTO PSYCHOLOGY. Web of Teachers: Inderscience Research, 2(9), 116-121.
25. Rakhmanova, D. (2023). PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF STUDENTS' INTELLECTUAL ACTIVITY OPTIMIZATION. Science and innovation, 2(B11), 478-483
26. Raxmanova, D. U. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING BARCHA TOIFALARI BILAN ISHLASH METODIKASI. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 2), 574-579.
27. Rakhmanova, D. (2023). The role of neurography in art therapy. Science and innovation, 2(B3), 73-76.